

INTRODUCERE LA „MAXIMA VARIA” A ETNOANTROPOLOGIEI SEXULUI

Marin MARIAN-BĂLAȘA*

Introduction to the “Maxima Varia” of the Sex’s Ethno-Anthropology (Abstract)

These are just a few words explaining the “quest” of what had started in the mid-2015 to act/perform/profess like a Study Group (of ethno-anthropology), especially since the 2019 occasion (ASER National Conference) was the third one in which, within the framework of a workshop panel, we tackled the wide field of sexuality. Details are shared on the contents of those three occasions (2016, 2017, 2019) and the way they were projected to open as many aspects and niches as possible – either starting from major contributions such as books, or from historic documents such as medieval laws, church iconography, early 20th century matrimonial advertisement or virginity certificate. Hence, papers going to be published within this section are introduced in wider both cultural and academic contexts.

Keywords: cultural studies, sexuality, ethnoanthropology, ASER, “Caietele ASER”.

Cuvinte cheie: studii culturale, sexualitate, etnoantropologie, ASER, „Caietele ASER”.

Când organizatorii Conferinței ASER din 2019 i-au dat acesteia titlul general *Varia*¹, de bunăseamă s-au gândit la cele două sensuri comune/principale ale termenului (ca atare el apărând drept o licență academică de maximă libertate, favorabilă/binevenită tuturor participanților). În spiritul aceluiași DEX primar (așadar fără nicio altă amintire sau intuiție conștientizabilă, fără absolut niciun program – clar sau voit ascuns), am formulat imediat sintagma *Maxima Varia*, propunându-o ca titlu pentru o sesiune care urma să fie foarte diversă tematic, stilistic, structural/compozițional. Spre deosebire de alte dăți, temele prezentărilor individuale nu au fost deloc sugerate sau propuse și nicidecum discutate anticipat. Practic, am lăsat la întâmplare dacă urma sau nu să fie vreo convergență sau congruență a prezentărilor. „Întâmplare” la modul/nivelul conștient, căci, iată, la nivelul mult mai subtil (al sub-/trans-/para-conștienței?) pare-se că așa ceva nu există.

Tema lansată încă în 2016 (atelier dedicat sexualității în cultura română)²,

* Institutul de Etnografie și Folclor „Constantin Brăiloiu” al Academiei Române, București.

¹ Conferința ASER (Asociația de Științe Etnologice din România), Muzeul „Astra”, Sibiu 6–8 noiembrie 2019.

² Masa rotundă „Sexualitate și societate...” – o carte între revelație și scandal (discuții pe marginea și-n miezul ultimului volum semnat Andrei Oișteanu), organizată în cadrul Conferinței ASER din 2016 (Craiova, 18–20 noiembrie) și apărută atât în „Viața Românească” (revistă a USR), 1, 2017, cât și în „Caietele ASER”, 13, 2016 (volum publicat și lansat în 2017) – cf. Marin Marian-Bălașa, Amalia Pavelescu, Eleonora Sava, Gabriela Luca, Nicolae Constantinescu, Mircea Păduraru, 2016–2017: „Sexualitate și societate...” – o carte între revelație și scandal (discuții pe marginea și-n miezul ultimului volum semnat Andrei Oișteanu), „Caietele ASER”.

prelungită în 2017 (atelier consacrat intimităților domestice)³, a continuat („singură”) să ne urmărească. Așa se face că în conferința ASER-ului din 2019 tema sexualității mentale și cutumiare, așadar culturale, a revenit nepremeditat, dar în chip dominant. Demarând sesiunea din urmă în chip istoriografico-cronologic, Astrid Cambose a făcut comentarii despre „reglementarea sexualității” (cu accent pe demonizarea onaniei) în codexul *Îndreptarea Legii* de la 1652. Ioan Pop-Curșeu a prezentat apoi lucrarea semnată împreună cu Ștefana Pop-Curșeu, *Magie și sexualitate în cultura română veche. Câteva considerații de iconografie comparată*. Un text bogat și în ilustrație, nepublicat acum deoarece a fost introdus într-o carte apărută între timp⁴, însă care, prin dimensiunea vizuală, introducea sau accentua de manieră foarte eficientă, și orice ar fi putut continua cu referire la sensibilitatea ori impresionabilitatea etnoantropologică românească. La rândul-i, Daria Ioan a expus observații personale legate de „cel de-al 3-lea sex” (apropos de transexualii și travestiții Indiei) – conform articolului care urmează aici⁵. Pe urmele unor obscure culegători/editori autohtoni, Mircea Păduraru prezentase deja cu un an înainte o sumă de comentarii despre folclorul porno („și povara temelor tabu”), în textul de față amplificând mult tema, referințele și interpretările sale. Iar considerațiile subsemnatului MMB, referitoare la relevanța (inclusiv românească) a două filme străine (textul din mai josul cuprinsului), își așteptau de mai mulți ani publicarea.

„Întâmplător”, o eleganță urbană (remarcată de DEX-ul argotic, însă rămasă mai puțin cunoscută și cam dispărând după 1990), utiliza verbul *a varia* pentru a denumi cu exactitate orgasmul fizicalist. Într-un paralelism absolut, activat întâmplător/neîntâmplător, toate contribuțiile academice menționate și publicate în continuare gravitează (variind și variaționalizând) în jurul temei majore a sexualității – atât elogiată/încurajată cât și înfierată/reprimată și controlată în varii modalități culturale. Chiar dacă nu ajung la virtuozitatea conceptuală, hermeneutică și stilistică a unor lucrări occidentale care topesc sute de ani de interpretare a psihologiei, antropologiei și culturologiei sexuale aparținând omenirii⁶ (Friedman, Bruckner–Finkelkraut), acest grupaj

12, 2016, p. 195–215. Sub un titlu decis în redacție, o versiune (semnată aleator/incorect, cu autorii identificați drept „participanți”) apăruse ca *O carte în dezbatere: Andrei Oișteanu, Sexualitate și societate...*, în „Viața Românească” (revistă a UR) 1, 2017, p. 43–67. Online: <http://www.viataromaneasca.eu/revista/2017/01/andrei-oisteanu-sexualitate-si-societate-istorie-religie-si-literatura/>.

³ Masa rotundă *Etnologia ecuației (Bărbat + Femeie) = roluri/pretenții/datorii și aspirații/instructurări psihoculturale*, apărută ca secțiune în „Caietele ASER”, 14, 2017 (apărut 2018), p. 113–156 (vezi articolele individuale: Marian-Bălașa Marin, *Introducere/argument pentru o etnologie sensibilă*, p. 115–119; Amalia Pavelescu, *Avea, munca, iubirea, căsătoria*, p. 120–123; Elena Bărbulescu, *Două note despre zestre și cratiță*, p. 124–126; Eleonora Sava, *Gătitul – muncă sau hobby? Despre femei și bărbați în bucătărie*, p. 127–138; Marin Marian-Bălașa, *Nihil sine vulva*, p. 139–146; Amalia Pavelescu, *Muza și creatorul de literatură*, p. 147–149; Elena Bărbulescu, *Două note despre virginitate și adulter*, p. 150–151; Amalia Pavelescu, *Gura satului: clevetiri și atitudini referitoare la virginitate, infidelitate, căsătorie*, p. 152–156).

⁴ Ioan Pop-Curșeu, Ștefana Pop-Curșeu, *Iconografia vrăjitoriei în arta religioasă românească. Eseu de antropologie vizuală*, Cluj-Napoca, Editura Eikon, 2020.

⁵ Textul are și o versiune, ulterioară și mult îmbogățită, în engleză: Daria Ioan, *Indian Hijras: Sexuality, Theatricality, and Counter-Narrative*, în „Revista de etnografie și folclor / Journal of Ethnography and Folklore”, 1–2, 2021, p. 20–37.

⁶ Vezi, de pildă, măcar mostre de genul Pascal Bruckner, Alain Finkelkraut, *Noua dezordine amoroasă*, București, Editura Trei, 2005; David M. Friedman: *O istorie culturală a penisului*, București, Editura Humanitas, 2006.

aparținând Grupului de Studii Etnoantropologice⁷ continuă proiectul dezinhibărilor intelectual-academice românești, al deschiderii ușilor de nișă mentală și mentalitară, al detabuizărilor tematice, al avansării și modernizării studiului etnologic în sensul verităților omeneste și al umanismului aplicat.

Poate că tocmai detaliul din urmă explică și ceea ce, vreme de trei ani, părea doar o ciudată (neelucidată/neelucidabilă) decizie a suspendării apariției „Caietelor ASER” – publicație a relativ independentei *Asociații a Științelor Etnologice din România*. Actul a debutat chiar în anul pandemiei de Covid 19, eveniment folosit drept scuză a inițial declaratei „amânări” a apariției volumului cu grupajul prezent (ulterior scuzele invocate fiind tot mai firave ori ipocrite, promisiunile de revenire/relansare, tot mai vane ori cinice). Incidentul se menționează aici în ideea revelării altui subiect de cunoaștere, analiză sau diagnoză științifică, și-anume acela al cutelor, subtilităților, variațiilor și spectaculozității mentalului omenesc, al egoului profund și-al comportamentelor academice naționale. Cele în care invidii și competiții intercolegiale și interinstituționale, ca și monopoluri și politici tematico-metodologice, își dau mâna mai mult sau mai puțin sistematic, difuz-netransparent sau ocult, la opera unui conservatorism și reduționism specifice unor vremuri de așazisă tristă amintire și mimetism mediocru, totuși de constante, masive îndârjiri.

⁷ Grup flexibil, în care și alți colegi au contribuit prin prezențe fizice și prezentări orale, însă fără a-și finaliza contribuțiile de maniere publicabile.

